

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Sultonova Nazokatxon Otabek qizi

O'ZBEKISTON IJTIMOIIY ISH KASBIY FAOLIYATINING USTUVOR VAZIFALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

